

ОТ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБЩЕСТВУ

Л.Р. Муминова

д.п.н. профессор, заслуженный наставник молодёжи Узбекистана, Заместитель директора по науке, Республиканского центра социальной адаптации детей

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10114472>

Аннотация. В докладе представлены основополагающие идеи концепции формирования инклюзивной готовности будущих педагогов-дефектологов. Эффективность инклюзивного образования рассматривается как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, который обеспечивается сформированной психолого-педагогической (инклюзивной) готовностью педагога к межсекторальному взаимодействию со всеми субъектами инклюзивного образовательного пространства.

Ключевые слова: Инклюзивная готовность, педагог, интегральное субъектное качество, личность, компетенции профессионально-педагогическая деятельность.

Abstract. The paper presents the basic ideas of the concept of forming an inclusive readiness of the future pedagogues-defectologists. The effectiveness of inclusive education is seen as providing equal access to education for all students, given the diversity of special educational needs and individual capabilities, which provides psychological and pedagogical formed (inclusive) readiness of teachers to intersectoral cooperation with all stakeholders inclusive educational environment.

Keywords: Inclusive readiness, teacher, integral subjective quality, personality, competencies, professional and pedagogical activity.

Узбекистан начал процесс интеграции детей с особыми потребностями в общеобразовательные учебные заведения вскоре после обретения независимости [1.2.3.]. Страна участвует в ряде важных международных соглашений, в таких направлениях как Конвенция о правах ребенка (ратифицирована в 1992 г.), в Дакарских «Рамках мировых действий в области просвещения», Рассматривается «Конвенция о правах инвалидов». В настоящее время в республике реализуется проект Евросоюза «Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в Узбекистане», общая задача настоящего проекта заключается в «улучшении качества образования для детей с особыми потребностями в возрасте 2 – 10 лет и содействии их интеграции в общеобразовательные детские сады, и начальные школы Узбекистана». Проект осуществляет свою деятельность по 3 компонентам, где 2 компонент проекта это «наращивание потенциала» т.е. подготовка и переподготовка учителей и других специалистов к инклюзивному образованию.

Эффективность инклюзивного образования («обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [6]) обеспечивается сформированной психолого-педагогической (инклюзивной) готовностью педагога к эффективному взаимодействию со всеми субъектами инклюзивного образовательного пространства. Инклюзивная готовность педагога определяется как сложное интегральное субъектное качество личности, содержательно раскрывающееся через комплекс компетенций и определяющее возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности

в актуальных условиях [6,7], и является важнейшей детерминантой, обеспечивающей возможность создания условий обучения «особых» детей в условиях массовой школы. Предметом предлагаемой концепции является новое содержание образовательных эффектов (инклюзивная готовность) и образовательных результатов (комплекс компетенций, определяющий содержание инклюзивной готовности) высшего педагогического образования. Содержание образовательных эффектов и образовательных результатов отражает состояние и требования, предъявляемые потребителями (личность, общество, государство) образовательной услуги к ее качеству.

Содержание образовательных результатов фиксирует комплекс компетенций, определяющих успешность профессиональной деятельности [4.5.6,7], а содержание образовательных эффектов предполагает сформированные намерения (готовность) к их использованию в решении практических задач в актуальных профессиональных условиях. При подготовке концепция формирования инклюзивной готовности педагогов использованы теоретические методы: анализ научно-методологической, психолого-педагогической литературы, образовательных стандартов высшего образования (первая ступень), типовых учебных планов и учебных программ дисциплин.

Анализ литературы показал, что формирование готовности педагога рассматривается, с одной стороны, с позиций содержания объекта готовности, с другой – с точки зрения методологии и инструментария процесса ее формирования. Нельзя не согласиться с мнениями авторов, рассматривающих формирование отдельных аспектов профессиональной педагогической готовности с позиций системного, аксиологического, акмеологического, личностно-деятельностного подходов (Л. В. Антропова, Т. К. Болеев, О. А. Ларионова, М. И. Лукьянова, П. В. Середенко, А. Б. Серых, Н. А. Тарасюк, В. В. Хитрюк и др.). Компетентностный подход традиционно рассматривается в связи с проблемой формирования профессиональной компетентности [4], [5], [6], [7]. В соответствии с Государственным образовательным стандартом подготовки специалистов на первой ступени высшего образования в Республике Узбекистан определяются три группы компетенций: академические (владение методологией и терминологией отдельной области знаний, понимание действующих в ней системных взаимосвязей, а также способность использовать их в решении практических задач), профессиональные (готовность и способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями реальной педагогической ситуации), социально-личностные (совокупность компетенций, относящихся к самому человеку как к личности, взаимодействию личности с другими людьми, группой и обществом). Это позволяет рассмотреть проблему формирования инклюзивной готовности с позиций компетентностного подхода.

Основопологающие идеи концепции формирования инклюзивной готовности будущих педагогов базируются на понимании сущности феномена «инклюзивная готовность педагога» и требований, которым он должен удовлетворять. Готовность будущих педагогов к работе в условиях образовательной инклюзии должна удовлетворять следующим требованиям: являться обязательным образовательным «эффектом» профессиональной подготовки будущих педагогов; отражать психологический и педагогический аспекты; согласовываться с образовательными результатами (комплекс компетенций специалиста) и обеспечивать возможность их реализации в профессионально-педагогической деятельности; соответствовать социокультурному и гуманистическому

контексту; ориентироваться на социализацию всех детей, в том числе и детей с особыми образовательными потребностями (ООП), как средство и результат их включения в образовательное пространство и социум; обеспечивать профессионально-педагогическую уверенность, определять эффективные модели сотрудничества, взаимодействия и общения педагога со всеми участниками процесса инклюзивного образования; опираться на профессионально-педагогическую подготовку будущих педагогов, признание и принятие ценностей инклюзивного образования, толерантное отношение ко всем участникам образовательного пространства; определять роль и функции педагога в социальном партнерстве заинтересованных в инклюзивном образовании сторон, а также их профессиональное общение по обеспечению эффективного сопровождения ребенка с ООП в инклюзивном образовательном пространстве; обеспечивать профессиональную компетентность будущих педагогов.

Концепция формирования инклюзивной готовности будущих педагогов представляет собой систему научно обоснованных взглядов, отражающих понимание компетентностной сущности инклюзивной готовности как образовательного эффекта и стратегию действий по ее формированию в образовательном пространстве учреждения высшего образования на основе компетентностного подхода [4], [5], [6], [7].

Образовательная ситуация в республике и образовательное пространство учреждений высшего образования удовлетворяют вышеперечисленным требованиям и способны создать условия для формирования готовности будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного образования.

В основу концепции формирования инклюзивной готовности будущих педагогов в образовательном пространстве учреждения высшего образования положены группы общепедагогических и специфических принципов. Среди общепедагогических следует назвать следующие принципы:

– принцип гуманизации, определяющий в качестве основного приоритет ценности жизни ребенка;

– принцип ценностного отношения к личности каждого ребенка в образовательном и социальном пространстве (создание среды толерантного общения и взаимодействия, признание права на «инаковость» («он – Другой») и уважительное отношение к индивидуальным особенностям каждого);

– принцип признания демократических идей в образовательном пространстве (свобода и право выбора учреждения образования всеми обучающимися и возможность получения образования всеми детьми);

– принцип научного обеспечения процесса формирования инклюзивной готовности будущих педагогов (описание концептуальной основы процесса формирования инклюзивной готовности, ее компонентов, компетентностного содержания и т. д.);

– принцип системности, определяющий процесс формирования инклюзивной готовности педагогов как систему работы, направленную на развитие каждого ее аспекта (психологического и педагогического) и структурного компонента (когнитивного, эмоционального, мотивационно-конативного, коммуникативного, рефлексивного) посредством овладения необходимыми знаниями, умениями, способами деятельности, компетенциями и способностью их использовать в профессионально-педагогической деятельности;

– принцип целостности, раскрывающий содержательную преемственность в овладении теоретическим и практическим содержанием учебных дисциплин, последовательность формирования знаний, умений, компетенций;

– принцип мультидисциплинарности, предполагающий межпредметную интеграцию содержания учебных дисциплин, позволяющую рассматривать идеи инклюзивного образования многопланово и разноаспектно.

Специфическими принципами формирования инклюзивной готовности являются:

– принцип принятия социальной модели инвалидности в качестве приоритетной, при которой нарушение развития, «инаковость» ребенка рассматривается как вариант проявления индивидуальности;

– принцип превентивной адаптации будущих педагогов к новым условиям профессионально-педагогической деятельности (моделирование в образовательном пространстве вуза условий реальной педагогической деятельности и работы в условиях инклюзивного образования);

– принцип социальной поддержки и взаимодействия (участие всех заинтересованных сторон (участников инклюзивного образовательного пространства и всего социального окружения) в планировании, продвижении идей и реализации инклюзивного образования);

– принцип диагностики профессионально-педагогических затруднений и их профилактики (выявление «узких мест» индивидуальной инклюзивной готовности будущих педагогов и их компенсация);

– принцип формирования командного стиля профессионально-педагогического мышления и решения задач (совместное обсуждение и решение задач обучения, коррекции нарушений и минимизации затруднений ребенка с ООП с учителем-дефектологом, педагогом-психологом, социальным педагогом и др.).

Разрабатываемая концепция обеспечивает стратегическое решение задачи формирования инклюзивной готовности педагогов в образовательном пространстве учреждения высшего образования.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Т. Ўзбекистон. 1992.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни, Т., 1997.
3. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. Т., «Шарк», 1997.
4. Иванов, Д. А. Компетенции и компетентностный подход в современном образовании / Д.– М. : Чистые пруды, 2007. – Библиотечка газеты «Первое сентября»: серия «Воспитание. Образование. Педагогика». – Вып. 6 (12). – 32 с.
5. Никитин, П. В. Междисциплинарная методическая система формирования компетентности у будущих учителей информатики / П. В. Никитин // Вестник Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. – 2010. – № 3 (67). Т. 2. – С. 135–140.
6. Хитрюк, В. В. Готовность педагогов к работе в условиях инклюзивного формирования // Вестник Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. – 2013. – № 3 (79) – С. 189–194.

7. Шомахмудова Р.Ш. Махсус ва инклюзив таълим: халқаро ва миллий тажрибалар
Т.2011.